

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKILOTNING ELEKTRON MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONLARINI TADQIQ ETISH

Anvarova Muqaddas Maxamadjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail: anvarova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14892492>

Annotatsiya: Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan sun'iy intellekt texnologiyasi hayotning barcha jabhalariga ko'plab qulayliklar keltirdi. Elektron hukumatni doimiy ravishda targ'ib qilish, ommalashtirish va jadal rivojlantirish bilan va elektron tijorat, elektron shakldagi hujjatlar soni tobora ko'payib bormoqda. Elektron hujjat elektron hukumatning ajralmas asosiy vositasi va haqiqiy hisobidir va tadbirkorlik faoliyati elektron hujjatlarni ilmiy va samarali boshqarish qanday? Bu takomillashtirishda hukumatlar va korxonalar oldida turgan muhim masala boshqaruv samaradorligini, davlat sirlarini yoki biznes sirlarini himoya qilish va kamaytirish boshqaruv xarajatlari. Ushbu maqola elektron fayllarni boshqarish tizimini qurishda bulutli hisoblash texnologiyasini qo'llash muhokama qilinadi, bulutli hisoblashga asoslangan elektron fayllarni boshqarish tizimining arxitekturasini taklif qilish va asosiy texnologiyalarni amalga oshirish bo'yicha batafsil muhokamalar olib boriladi. Elektron fayl boshqaruv tizimi bulutli arxitektura asosida yaratilgan bo'lib, foydalanuvchilarga yuklash imkoniyatini beradi, yuklab olish, almashish, xavfsizlik rollarini o'rnatish, bir nechta rejimlar asosida fayllarni tekshirish va olish. Bulutli hisoblashga asoslangan elektron fayllarni boshqarish tizimi to'liq foydalanishi mumkin elektron fayllarni yagona, ishonchli va xavfsiz boshqarishga erishish uchun bulutli saqlash, bulut xavfsizligi va bulutli hisoblash texnologiyalari.

Kalit so'zlar: elektron fayllarni boshqarish tizimi, bulutli hisoblash texnologiyasi, bulut xavfsizligi, elektron infratuzilma, iqtisodiyotning real sektori, aqlli robotlashtirilgan ishlab chiqarish, additive texnologiyalar.

Kirish

Zamonaviy sharoitlarda iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish va axborot texnologiyalari faoliyatning barcha sohalariga kirib bormoqda. Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanishning asosiy "drayveri"ga aylantirish va uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirish rejalashtirilgan. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish hajmini 5 barobar, ularning eksportini 10 barobar 500 million dollarga yetkazish vazifasi belgilandi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlil chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o'laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ huquqiy ba'za takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida raqamli transformatsiyaga o'tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarning kirib borishi bilan korxonalarining raqobatdosh ustunlik manbalariga, ularning faoliyati va boshqaruvining samarali kontseptsiyalariga yangi talablar qo'yilmoqda.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Raqamli iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni prognozlash, shuningdek, salbiy oqibatlarni minimallashtirish bo'yicha yechim va takliflar ishlab chiqish korxonalar faoliyatini tashkil etishning asosiy shartiga aylanmoqda. Sanoat korxonalarida mavjud resurslar va biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning innovatsion texnologiyalar va biznes jarayonlarini optimallashtirish usullariga asoslangan tizimi raqobat ustunligiga erishishning muhim jihati hisoblanadi. O'zbekiston sanoatini rivojlantirib borish raqamlashtirilgan texnologik platformalarni yaratish, tashqi va ichki bozorlar uchun yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar yetkazib beruvchi yuksak texnologiyali korxonalarini tashkil etishni

taqazo etadi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-oktabrdagi PF-6079- sonli Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ham iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi belgilandi:

- korxonalar ta'minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta'minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish;

- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;

- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;

- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;

- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o'zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;

- boshqaruv ma'lumotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;

- 2025 yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ulushini 90 foizga yetkazish.

Tadqiqot natijalar va ularning muhokamasi

Iqtisodiyotni yangi texnologik bosqichga o'tishi bilan mamlakat ishlab chiqarish tuzilmalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkiliy-iqtisodiy ta'minoti, boshqaruv usullari zamonaviy yodashuvlarni shakllantirishga extiyoj paydo bo'lmoqda. Iqtisodiy isloxlarni chuqurlashtirish sharoitida sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va robotlashtirish, ishlab chiqarishni tashkil etishning ilg'or usul va uslublarini joriy etish, uning raqamli intellektuallashuv darajasini oshirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuvlar qisqa vaqt ichida to'liq axborot almashinuvi, ishchilar va xodimlar sonini qisqartirish, ularning kompetentligini oshirish, moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari va robotlashtirish komplekslarini joriy etishga tayanadi. Buning uchun innovatsion, yuqori texnologik mahsulot chiqaruvchi ishlab chiqarishni rivojlantirishga e'tibor qaratilishi lozim. Raqamli ishlab chiqarish sohasida» buyumlarining sanoat interneti" «ishlab chiqarishning additive texnologiyalari" «bulutli texnologiyalar" «sun'iy intellekt" «aqli robotlashtirilgan ishlab chiqarish» kabi zamonaviy yo'nalishlar rivojlanib bormoqda, tashkilot qarorlarini qabul qilishda imitatsion va iqtisodiy matematik modellashtirishdan foydalanilmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Naur P., Randell B. Software Engineering: Report on a conference sponsored by the NATO science committee [Electronic resource] // Scrummanager. – URL: <http://www.scrummanager.net/files/nato1968e.pdf>.
2. Boehm B. Injenernoe proektirovanie programmogo obespecheniya. M.: Radio i svyaz, 1985. 512 p.
3. Evtyanova DV Iqtisodiyotni boshqarish uchun raqamli platformalarni yaratish mezonlari / DV Evtyanova // Iqtisodiy tizimlar.jild,10, yo'q. 3 (38). -FROM. 54–57.
4. RIA Novosti. – elektron matn ma'lumotlari. – Kirish rejimi: <https://ria.ru/Science/20170616/1496663946.html> (3/09/2018 dan foydalanilgan)..